

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17150011>

Pardabayev JASUR ESHBEKOVICH

Yangi asr universiteti Umum ta'lim fanlari kafedrası o'qituvchisi
jasurov.84@mail.ru

BO'LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINING TEXNIK FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Annotatsiya

Ta'limni rivojlantirishning zamonaviy sharoitida talabalarning yangi, nostandart vaziyatlarda tezkor harakat qilish, mavjud ma'lumot manbalarini tahlil qilish va atrofda makonni o'zgartirish ko'nikmalarini shakllantirish vazifasi dolzarb hisoblanib buning uchun yuqori darajadagi texnik fikrlash talab etiladi. texnik fikrlashni shakllantirish asosida o'quv jarayonida texnik masalalarini muvaffaqiyatli bajarish, tanqidiy fikrlash, g'oyalar genetikasi, kommunikativ, operativ, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi ko'rsatkichlar asosida ta'limni kengaytirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar uchun muvaffaqiyatli asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Vizual fikrlash, texnologiya, texnik fikrlash, integral yondashuv, ijodiy xarakter, ko'nikmalar.*

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEVELOPING TECHNICAL THINKING IN FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS

Abstract

In modern conditions of educational development, the task of students to act quickly in new, non-standard situations, analyze existing sources of information and form skills for changing the surrounding space is considered relevant, and this requires a high level of technical thinking. successful implementation of technical issues in the educational process, based on the formation of technical thinking, serves as a successful basis for scientific research aimed at expanding education based on such indicators as critical thinking, genetics of ideas, communicative, operational, reflexive and self-assessment.

Keywords: *Visual thinking, technology, technical thinking, an integrative approach, creative character, skills.*

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация

В современных условиях развития образования задача учащихся быстро действовать в

новых, нестандартных ситуациях, анализировать существующие источники информации и формировать навыки изменения окружающего пространства считается актуальной, а для этого требуется высокий уровень технического мышления. успешная реализация технических вопросов в образовательном процессе, основанная на формировании технического мышления, служит успешной основой для научных исследований, направленных на расширение образования на основе таких показателей, как критическое мышление, генетика идей, коммуникативный, операционный, рефлексивный и самооценочный.

Ключевые слова: *Визуальное мышление, технология, техническое мышление, интегративный подход, творческий характер, навыки.*

KIRISH

Mamlakatimiz oliy ta’limida xalqaro yetakchi tajribalarni hisobga olgan holda raqamli ta’lim muhitida bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini integrativ yondashuv asosida tayyorlash metodikasini takomillashtirish uchun ta’lim berish sifatini oshirish, professor-o‘qituvchilar ilmiy salohiyatini ko‘tarish, ta’limda raqamli ta’lim muhitida integrativ yondashuvdan foydalanish dunyo ta’limida munosib o‘ringa ega bo‘lish imkoniyatini hisobga olgan holda ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, hozirgi vaqtda oliy ta’lim muassalarida texnologik ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha tahsil oluvchi talabalarda texnik fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish muammosi bo‘yicha ilmiy-uslubiy ishlanmalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bu esa, o‘z navbatida texnik fikrlashni shakllantirishning ma’lum usullarini tadqiq qilishni va ulardan bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarida kasbiy muhim bo‘lgan texnik fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish uchun majmuaviy hamda maqsadli foydalanish imkoniyatlarini ta’minlovchi tizimni yaratishni taqazo etadi. Chunki, oliy ta’lim muassalarida bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining intellektuall tayyorgarligini takomillashtirish va talabalarda texnik fikrlash ko‘nikmasini shakllantirishni ilmiy asoslangan tizimi ishlab chiqilmaganlik o‘rtasidagi ziddiyatni keltirib chiqarmoqda.

“Texnik fikrlash” atamasi psixologik-pedagogik adabiyotlarda yaqinda paydo bo‘ldi va ko‘p hollarda mualliflar tomonidan intuiativ ravishda tushuniladi. Ko‘pchilik tadqiqotchilar [32,49, 109] texnik fikrlashni ishlab-chiqarishning texnik jarayonlari va ob’ektlarning, ularning tuzilishi hamda ishlash tamoyillarning inson ongida aks etishi jarayoni sifatida, shuningdek fikrlash jarayonlarining texnik obrazlar sohasida kechishi, faqat statik holatda emas, balki dinamik holatda aqliy faoliyat usullari yordamida bu obrazlarga tayanish sifatida ta’riflashgan. “O‘zining ilk manbaida va asoslarida u fikrlash faoliyatining istagan boshqa turi kabi haqiqatni o‘ta umumlashgan va muvozanatlashgan tarzda bilish bo‘ladi va shuningdek muommoli masalalarni yechish orqali amalga oshiriladi. Ammo, ishlab-chiqarish texnik material ustida doim ishlash fikrlash faoliyatining psixologik tuzilmasiga, uning jarayoni xususiyatlariga o‘zining izini qoldiradi va fikrlashning ma’lum yo‘nalishini ishlab chiqaradi ” [49].

Texnik masalalarni hal qilishda yoki xotirada mavjud obrazlarni hayolda qayta tiklab, ularga tayanishga to‘g‘ri keladi, yoki turli qiyinchilikdagi yangi obrazlarni yaratish zarur. Ko‘pincha masalani hal qilish uchun statik obrazni yaratish yetarli bo‘lmaydi: uni harakatda ifodalash kerak; shu bilan birga mexanizmning faqat harakatinigina emas, balki uning alohida elementlarini ularning butun xilma xilligida ifodalash zarur. Bunday fikriy harakat dinamik fazoviy obrazlar bilan amal bajarish deyiladi.

Yaqqol-obrazli fikrlash- idrok qilish obrazlarini tasavvur qilish obrazlariga o'zgartirishni, borliqni obrazli- konseptual shaklda akslanishini shakllantiruvchi tasavvurlarning predmetli mazmunini bundan keyin o'zgartirish, almashtirish va umumlashtirish asosida amalga oshiriladigan fikrlash turi [52; 209-210-b.]. Bu turdagi fikrlashning muhim farq qiluvchi jihati shundan iboratki, undagi fikrlash jarayoni fikrlayotgan insonning atrof-borliqni idrok qilishi bilan bevosita bog'liq va usiz amalga oshishi mumkin emas. Inson yaqqol-obrazli fikrlab, obrazlar bilan fikran manipulyatsiya qilib, masalaning yechilishini bevosita ko'rishi mumkin.

Yaqqol- ta'sirchan fikrlash-bu fikrlash turlaridan biri bo'lib, undan real ob'ektlar bilan bevosita o'zaro ta'sirni, uning mohiyatining xossalari va munosabatlarini aniqlash boshlanadi. Unda borliqni umumlashtirgan holda akslantirish uchun boshlang'ich va dastlabki asos qo'yiladi [52, b-209]. Uning xususiyati shundaki, bunda fikrlash jarayoni insonning real predmetlar bilan amalga oshiriladigan amaliy o'zgartiruvchi faoliyatini ifodalaydi. Mazkur holatda masala yechimining asosiy shartlari bo'lib, mos predmetlar bilan to'g'ri amallar bajarish hisoblanadi.

Fikrlashning bu turi real ishlab chiqarish - texnik mehnat bilan band insonlarda keng ifodalangan bo'lib, uning natijasi biror-bir texnik ob'ektni yaratish hisoblanadi. Fikrlashning navbatdagi tasnifi - bu produktiv va reproduktiv fikrlashdir. Texnik fikrlash xam uning boshqa turlari kabi produktiv va reproduktiv bo'lishi mumkin. Reprodktiv fikrlashda sub'ekt unga tanish bo'lgan amallarni tanish bo'lgan material bilan amalga oshirib, tanish natijalarga erishadi yoki unga ma'lum yo'llar bilan yangi natijalarni qo'lga kiritadi. Produktiv fikrlashning reproduktiv fikrlash bilan taqqoslangandagi o'ziga xos xususiyati bo'lib yangi bilimlarni mustaqil kashf etish imkoniyati hisoblanadi. Ammo, bu bilimlar sub'ektiv yangidir. Sub'ektivlik yangi o'quv masalalarini yechish jarayonida vujudga keladi. Ularning natijasi esa shu odamga avval noma'lum bo'lgan, lekin ijtimoiy tajribada bu kashfiyot mavjud bo'lgan, yangi bilimni olish hisoblanadi.

Texnik fikrlash ham boshqa fikrlash ko'rinishlaridan biridir. Shuning uchun biz ushbu izohga qo'shilgan holda texnik fikrlash deganda kasbiy- texnik faoliyat (qurilmalarni va boshqalarni ta'mirlashda hamda ularga xizmat ko'rsatishda vujudga keladigan konstruktorlik, texnologik) masalalarini yechishni ta'minlovchi intellektual jarayonlar va ular natijalarining majmui deb tushunamiz.

Texnik fikrlash, - istalgan boshqa fikrlash kabi texnik masalalarni yechish jarayonida amalga oshiriladi. Aynan, texnik materialning xususiyatlari faoliyatning o'ziga xosligi, bu material bilan amallar bajarish usulini ko'p jihatdan belgilab beradi. Bunda fikrlashning ma'lum bir tomonlarini afzal (ustivor) rivojlanishi, shuningdek uning komponentlarining ma'lum tuzilmalashtirilishi yuz beradi [106].

Biz avval ko'rib chiqqan TF tadqiqotlarini tanqidiy tahlil qilish mazkur turdagi fikrlashning shakllanganlik darajasini, o'quv jarayonida tashxislash mumkin bo'lgan sifatlarini aniqlashga imkon berdi, bu esa fikrlashning kasbiy muhim turini shakllantirish jarayonining boshqaruvchanligini oshirish uchun muhimdir. Quyidagilar ana shunday sifatlar bo'lib hisoblanadi:

integrativlik: TF bir-biri bilan yaqin chirmashib ketgan va bir-biriga bog'liq bo'lgan obrazlar, tushunchalar va harakatlar yordamida amalga oshiriladi. Real texnik masalalarni yechishda bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisi o'zining fikrini erkin o'zgartira olib fikr ob'ektiga har tomonlama qaray olish ko'nikmasi o'ta muhim hisoblanadi.

O‘qituvchi qabul qilingan qarorning konstruktorlik, texnologik, iqtisodiy va boshqa jihatlarini oqibatlarini oldindan ko‘ra bilish holatida bo‘lishi kerak;

ijodiy xarakter: TF yuqori darajadagi noaniqlik bilan tavsiflanuvchi vaziyatlarda amalga oshirilishi kerak. Bu esa o‘z navbatida, o‘qituvchidan quyidagi ijodiy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozimligini talab etadi: muammolarni topish va qo‘yish; juda ko‘p xilma-xil g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash; standart qo‘rsatgichlarga nostandart holatda javob berish, texnik ob’ektlar va texnologik jarayonlarni takomillashtirish;

tezkorlik-ko‘pgina ishlab chiqarish-texnik masalalarni cheklangan vaqt oraliqlarida yechish zarurligi va faoliyat davomida vujudga keladigan “rejalashtirilmagan” masalalarni yechish;

mavjud bilimlar zaxirasini mazkur aniq vaziyatda qo‘llash va shu paytning o‘zida yuzaga kelgan vaziyatni hal qilish uchun zarur bilimlar tizimini dolzarblashtirish zarur.

Oliy ta‘lim muassasalaridagi texnologik ta‘lim yo‘nalishlarida o‘rganish uchun majburiy hisoblangan texnika fanlarini (materiallar qarshiligi, mashina va mexanizmlar nazariyasi, mashina detallari, issiqliq texnikasi va boshqalar) tahlil etish natijasida bu fanlarni o‘rganishda qo‘llanadigan masalalarni texnik fikrlashni shakllantirishga yo‘naltirish (mo‘ljallash) yetarli darajada qiyin degan xulosa keldik. Chunki bu fanlardagi har bir texnik masalani yechishda kamida ikki yoki uch komponent ishtirok etadi.

Mashina detallari, mashina va mexanizmlar nazariyasi fanlaridan misollar keltiramiz.

1 - masala (tushunchali obrazli komponentni shakllantirishga doir). Kesishuvchi vallarda harakatni uzatish qanday amalga oshiriladi ?

Ushbu masalani yechishda talaba vallar va harakatni uzatish haqidagi avval shakllangan tushunchalarga tayanadi: talaba ushbu tipdagi vallarning o‘zaro joylashuvini tasavvur etish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi va turli tipdagi uzatmalarni qiyoslash tahlil etib chervyakli uza-

tmalarning kesishuvchi vallarida, harakatni uzatishda foydalanish zaruriyatiga chiqa olishi kerak. Shunday qilib talabalar fikrlari turli tushunchali va obrazli komponentlarga tayanib bilimlarining yangi darajasiga chiqadi.

2 - masala (obrazli komponentni shakllantirishga doir). Mexanizm kinematik sxemasi berilgan. Agar yetakchi zveno burchak tezligi berilgan bo'lsa, u holda mexanizm zvenolaridagi harakat traektoriyalarini ifodalang va tasvirlang.

Bu masalani yechish uchun talaba mexanizm zvenolarining avval shakllangan obrazlariga tayanishi kerak. So'ngra talaba mexanizm zvenolari obrazlarini berilgan sxema bo'yicha butun yahlit obrazga birlashtirini o'ylashi kerak. Ammo bu berilgan masalani yechish uchun yetarli emas. Navbatdagi fikriy harakat bo'lib harakatni qo'zg'almas sxemada ko'rish hisoblanadi.

Boshqacha aytganda talaba mexanizm alohida zvenolari va butun mexanizm harakatini tasavvur etish kerak. Faqatgina, mexanizmni tashkil etuvchi zvenolar qanday harakat qilishini ko'ribgina talaba zveno harakati harakterli haqidagi masalaga javob bera olishi va ularning harakat troektoriyalarini aniqlay olishi mumkin. Oddiy statik obrazlarga tayanib, talabalar ular bilan ishlashni o'rganadilar va ularni dinamikada ko'radilar. Bu fikriy harakatlarni egallash texnik masalalarni yechishning ba'zi bir, bosqichlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradi. Ushub masalani yechish jarayonida fikriy faoliyatini obrazli komponentasini shakllantirish ro'y beradi.

3 - masala (amaliy komponentni shakllantirishga doir). Mexanizmning real modeli berilgan. Mexanizm tarkibiga kiruvchi kinematik juftlik sinfini aniqlang.

Talabalarni mexanizmni tashkil etuvchi kinematik juftlik sinflariga o'rgatish uchun amaliy harakatlarga tayanish zarur. Buning uchun esa talabada kinematik juftlik nima, kinematik juftliklar sinflari, juftliklar erkinlik darajasi haqidagi bilimlar shakllangan bo'lish kerak. Kinematik juftliklar ta'rifini bilgan holda talaba zaruriy amaliy harakatlarni amalga oshirishi va mexanizm tarkibiga qancha kinematik juftlik kirishini aniqlashi kerak. So'ngra esa talabalar oldida kuyidagi muammo paydo bo'ladi: yuqorida qayd etilgan bilimlarga tayanib kinematik juftlik sinfini qanday aniqlash kerak? Buning uchun esa talabalar kinematik juftliklarning erkinlik darajasini aniqlashga imkon beradigan ba'zi bir amaliy bajarishi zarur. Bu harakatlar o'z navbatida kinematik juftliklar sinfini aniqlash imkonini beradi. Bu muammoni hal etish jarayonida yangi amaliy harakatlarni o'zlashtirish natijasida talabalarda fikrlash rivojlanishi ro'y beradi va yangi bilimlarni o'zlashtirish amalga oshiriladi.

4 - masala (texnika tilini egallashni shakllantirishga oid). Mexanizm sxemasi berilgan sxemada nima tasvirlanganligini aniqlash va ushbu mexanizm harakat tamoylini tushuntiring.

Bu shartli bilimlar ko'rinishida berilgan. Bu juda texnik masalalar uchun xarakatli hisoblanadi. Bu masalani talabada sxemada nima ifodalanganligini tushunishga imkon beruvchi bilim mavjud bo'lgan holdagina yechish mumkin. Sxemani tushunishning tugriligi esa, masalani muvaffaqiyatli yechishning zaruriy sharti hisoblanadi. Ammo sxemada nima ifodalanganligini tushunish yetarli emas. Bu komponentning rivojlanish jarayoni nafaqat sxemalarni o'qish jarayonida, balki tasvirlarda nima ifodalanganligini anglash jarayonida ham juda katta ahamiyatga ega. Anglash jarayoni masalani yechishning keyingi bosqichi, ya'ni ushbu mexanizm harakati tamoiilini anglash uchun zarur. Bu bosqichni amalga oshirishda talab har safar ushbu mexanizm konstruksiyasini tahlil qilish va vazifasini aniqlashdan iborat yangi masalani yechadi. Shunday qilib talabada nazariy bilimlar, sxema o'qish muhim belgini muhim bo'lamagan belgidan ajratish ko'nikmasi o'rtasida yangi aloqalar tashkil etil-

gan bo‘lishi kerak va shu asosda talaba berilgan mexanizm vazifasini tushuntirishi kerak. Buning natijasida esa texnika tilni egallash komponenti rivoji amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bogoyavlenskaya, D. (2002). Psixologiya tvorcheskix sposobnostey. Izdatelskiy sentr «Akademiya».
2. Brushlinskiy, A., Petrovskiy, A., Zinchenko V. i dr. (1986). Obshaya psixologiy. Prosveshenie.
3. Kuysinov O.A. Improving the methodologies of raising the effectiveness of continuous education on the basis of ensuring content consistency. «Actual problems of modern science, education and training» Electronic Journal. July, 2021-7/1. ISSN 2181-9750. KHOREZMSCIENCE. UZ. P. 4-8.
4. Kuysinov O.A. Some Aspects of Modular Educational Technologies Forming Professional Competence of Future Teachers Eastern European Scientific Journal. -Germany, 2018. №4. R.251-257.
5. Kuysinov, O., (2018). Developing Professional-Pedagogical Creativity of Future Professional Education Teachers based on Competencial Approach. *Eastern European Scientific Journal*, 4(2), 257-263. Savenkov, A. (2006). Psixologicheskie osnovi issledovatel'skogo podxoda k obucheniy. Os – 89
6. Karmanchikov, A. (2004). Pedagogicheskie usloviya razvitiya tvorcheskoy aktivnosti uchashixsya v sisteme dopolnitelnogo obrazovaniya: avtoref. dis. kand. ped. nauk. Ijevsk
7. Pardabayev, J., (2020). “STEAM” - Education as an innovative approach to the development of vocational training for students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Journal*, 8(3), 2056-5852.
8. Yakimanskaya, I. (1989). Prinsip aktivnosti v pedagogike. Voprosi psixologii.